

УДК 342.7

Матат Андрій Володимирович –
аспірант юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
(Україна, Київ, вул. Володимирська, 60)
ORCIDID: 0000-0002-1198-0505

Andrii V. Matat –
PhD student, Faculty of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Дослідження людської гідності в українській доктрині: про цінність та конституційне закріплення

Статтю присвячено дослідженню людської гідності в українській правничій доктрині. Розглядаються наукові доробки українських вчених, які вивчають проблему гідності людини в контексті ціннісної характеристики. Крім того, проводиться аналіз нормативного закріплення людської гідності на конституційному рівні, а також розглядається дизайн статті 3 Конституції України.

Ключові слова: людська гідність, цінність, конституційна цінність, принцип, конституційний принцип, стаття 3 Конституції України.

Статья посвящена исследованию человеческого достоинства в украинской юридической доктрине. Рассматриваются научные исследования украинских ученых, которые изучают проблему достоинства человека в контексте ценностной характеристики. Кроме того, проводится анализ нормативного закрепления человеческого достоинства на конституционном уровне, а также рассматривается дизайн статьи 3 Конституции Украины.

Ключевые слова: человеческое достоинство, ценность, конституционная ценность, принцип, конституционный принцип, статья 3 Конституции Украины.

A. V. Matat The Research of Human Dignity in the Ukrainian Doctrine: About the Value and Constitutional Regulation

This research paper deals with the study of human dignity in Ukrainian legal doctrine. In particular, the article offers the analysis of Ukrainian scientific researches on human dignity as a constitutional value. The present study is important for two main reasons: 1) the article analyses human dignity on the normative level and 2) studies the design of norm Article 3 of the Constitution of Ukraine.

This paper provides an overview of the development of the position of dignity in the legal system of Ukraine. There are a lot of authors investigate human dignity in different aspects. At least, in the science paper highlights human dignity as value and principle. However, human dignity is often named human rights but the author focuses on dignity as the value in the current constitutional law.

The focus is on the universal concept of human dignity, which is the value base for current democratic countries. In fact, in the European continent, human dignity is the value on the constitutional level as well as the rule of law, human rights, and democracy. It is a main characteristic of the constitutional values in the European countries that develop democratically.

Particular attention is paid to the analysis normative structure of the Constitution of Ukraine which regulates human dignity in Article 3 of the Constitution. The author demonstrates discussions about the constitutional design of human dignity in Ukraine. Besides, increased focus on the negative connotation to direct interpretation of the article about human dignity in the Constitution of Ukraine.

In general terms, the author demonstrates the main trends of human dignity in the Ukrainian doctrine and provides the current approaches in dignity in the national law system in Ukraine.

So, the investigation contains necessary conclusions enabling the author to prove the motivation in researching the outlined topic. Specifically, human dignity is an important issue for current democratic states. The author aims to continue a previous science paper on human dignity as a legal value in German doctrine.

Keywords: *human dignity, the value, constitutional value, the principle, constitutional principle, Article 3 of the Constitution of Ukraine.*

Постановка проблеми. На розвиток конституційного права України впливають різноманітні процеси: від історичних передумов до сучасних політичних подій. Так само формувалась західна правова традиція, проте для України розвиток у лоні європейських цінностей – це тернистий шлях сьогодення.

Зазначене, пояснюється тим, що викорінення пострадянських залишків у правовій системі – непросте завдання. Вирішення такої проблеми лягає в однаковій мірі як на цілі покоління, так й на чітко сформульовану внутрішню та зовнішню політику держави. Напевно, останнє – це виразний показник досягнення конкретних цілей, що підтверджують розвиток конституційної держави.

Таким чином, для доктрини конституційного права України важливого значення мають такі дані, що можуть бути індикаторами для визначення розвиненості демократії. Словом, доктрина впливає на методологію розвитку України в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції.

Представленою проблематикою дослідження, ми можемо висвітлити деякі кореневі проблеми для доктрини конституційного права. Так, мова буде йти про дослідження людської гідності, яка виступає основоположною цінністю демократичного світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження людської гідності не є новою темою для українського права. Тим більше, активно досліджують зазначену категорію у західній доктрині. Цією публікацією, ми прагнемо продовжити підняту проблему в попередній публікації [1].

Для обґрунтованого дослідження, нами було проаналізовано наукові доробки таких вчених, як: Головатого С. [4], Грищук О. [2], Рабіновича П. [6], Речицького В. [7], Савчина М. [3], Шевчука С. [5] та інших.

Метою статті є дослідження деяких тенденцій людської гідності в українській доктрині конституційного права. Для досягнення зазначеної мети було сформульовано такі **завдання**: по-перше, розглянути наукові підходи до дослідження людської гідності в конституційному праві та, по-друге, проаналізувати нормативне її закріплення в Конституції України як цінності.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження людської гідності в рамках української правової традиції, сформулюємо наступні питання, відповідаючи на які з'ясуємо місце людської гідності в системі конституційних цінностей в Україні, а також розуміння людської гідності як принципу.

Головним чином необхідно зазначити про те, що людська гідність в рамках правничих досліджень посідає пріоритетне місце, адже українські науковці досліджують гідність людини у праві також з позиції аксіологічного підходу. Понад тим, слід зауважити, що окремо серед переліку прав людини, визначеного Розділом II Конституції України, розміщено статтю 28, яка гарантує право кожному на повагу до його гідності. Не заперечуватимемо, що зазначене право, так само як й інші конституційні права людини, витікає із людської гідності, яка є ціннісною засадою, визначеною особливо захищеним Розділом I Конституції України «Загальні засади». Разом з тим, у цій частині дослідження мова йде саме про статтю 3 Конституції України, як приклад закріплення однієї із конституційних цінностей в Україні.

Авторський підхід до комплексного дослідження людської гідності в цілому, а також людської гідності як стрижневої конституційної цінності, належить Оксані Грищук. Серед більшості її досліджень, слід виокремити нову монографію, в якій науковиця зауважує на тому, що людська гідність належить до понять, які інтуїтивно зрозумілі кожному, однак які не

просто охарактеризувати з різних точок зору. Людська гідність органічно вплетена у всю систему суспільних відносин, є точкою відліку місця людини у суспільстві і одночасно забезпечення відповідного рівня людської гідності є метою існування суспільства. «Зміст людської гідності у всі часи складала міра свободи людини у суспільстві, тобто її можливості і права, в той же час кількість, зміст і обсяг цих прав постійно змінюється разом із зміною і розвитком суспільства»[2, с. 138].

Окремо слід наголосити про тісний зв'язок у підходах до розуміння сучасних цінностей та принципів права. Так, зокрема, за визначенням Оксани Гришук, «принципами права є вихідні правові ідеї, які відображають засадничі загальнолюдські цінності, розкривають сутність права та визначають зміст і спрямованість правового регулювання». Адже через правові принципи впроваджуються загальноновизнані соціальні (правові) цінності у життя та їх реалізація у правовій діяльності[2, с. 45].

Інший український вчений Михайло Савчин, у роботах якого теж звертається увага на ціннісну основу гідності людини, віднаходимо наступний підхід до розуміння людської гідності. Вчений розглядає людську гідність як інтегрований принцип, до якого відносяться рівність і свобода, тобто таким чином відбувається примирення юридичного і морального аспектів прав людини. В той же час, людська гідність як принцип точніше передає антропологічний та соціогуманітарний виміри права, не зводячи це до конституційної декларації[3, с. 276].

Автор дослідження «Про людські права» Сергій Головатий, розглядаючи людську гідність як засадничу цінність вказує, що два аспекти: гідність як право і гідність як цінність – для розуміння змісту поняття «людська гідність» становлять єдине ціле. На думку вченого, від поняття «людська гідність» не видається можливим відокремити ані гідність як право, ані гідність як цінність[4, с. 447].

Далі визначимо місце статті 3 Конституції України та проаналізуємо дизайн конституційної норми в контексті ціннісної характеристики.

В українській системі права основу для дослідження людської гідності, серед іншого, складає стаття 3 (1) Конституції України, в якій

міститься покликання на гідність людини у такому викладі: *«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»*.

Аналізуючи конституційне викладення людської гідності, Станіслав Шевчук зауважує про те, що людська гідність посідає визначальну роль в системі конституційних цінностей. Так, на думку вченого, будучи ядром кожного конституційного права, вона формує уявлення про людину як унікальну самовизначену істоту, яка не перебуває під владою держави[5, с. 29].

Відтак доцільно перейти до аналізу дизайну статті 3 Конституції України, яка є вихідною в аспекті конституційної охорони та захисту людської гідності та прав.

Розглядаючи архітектуру статті 3 Конституції України, вчений Петро Рабінович зазначає про те, що «з цієї статті розпочинається виклад офіційно проголошеної Українською державою та закладеної у Конституцію філософії прав людини. Ця стаття «задає тон» усім наступним конституційним приписам, котрі відображають реальне або ж бажане становище людини в українському суспільстві, регулюють її відносини з державою, спрямовують державну політику». Конституційна норма про людську гідність є базисною статтею Конституції, яка є нормативно-юридичним фундаментом гуманістичного спрямування розвитку суспільства і держави[6, с. 19].

З іншого боку, досліджуючи архітектоніку статті 3, Сергій Головатий вбачає певну специфіку, яка є відмінною від архітектури (яку він вважає такою, що в цілому укладається у філософсько-юридичні рамки західної доктрини права).

Словом, специфіка архітектоніки статті 3 Конституції України, на думку Сергія Головатого полягає у тому, що до формули конституційної норми про людську гідність включено також питання життя людини, здоров'я людини, честі людини, недоторканності людини, безпеки людини. Та крім цього, соціальна цінність людини, про яку йдеться у статті 3 (1), – це руйнівний елемент досліджуваної конституційної норми[4, с. 662-663]. Віднесення людини до соціальної цінності держави, вважається пережитком радянської

доби, який не узгоджується із конституційною традицією західних демократій.

Таким чином, як зауважує Сергій Головатий, фундаментального характеру статті 3 (1) надають не всі, а лише певні її елементи, які слід вибудовувати на підставі чинного тексту за принципом єдиного логічного ланцюга, а саме: «людина, її <...> гідність <...> визнаються в Україні найвищою <...> цінністю»[4, с. 663].

Інший український дослідник – Всеволод Речицький, також критично розглядав виклад конституційної норми про людську гідність в статті 3 Конституції України. Так, фокусом проблеми є заувага про недосканальність дизайну статті 3, у якій йдеться про те, що життя людини ставиться вище за свободу людини.

До слова, на переконання Всеволода Речицького, «Конституція України 1996 року носить підкреслено охоронний стосовно особи характер, але якщо сприймати редакцію статті 3 Основного Закону буквально, то можна дійти парадоксального висновку про те, що конституція забороняє ризикувати життям громадянина навіть під час збройного нападу на країну» [7, с. 119].

Такий погляд на проблему також видається вартим уваги з точки зору ціннісного змісту людської гідності за Конституцією України. Хоча, фокус на проблемі гарантії свободи людини більше тяжіє до американської доктрини, однак для українського права – є ще одним індикатором для наукового аналізу дизайну статті 3 Конституції.

Продовжуючи критичний аналіз конституційної норми, Всеволод Речицький зауважує на тому, що «з формально-логічного аналізу статті 3 Конституції, незалежність і суверенітет України, недоторканність її кордонів мають поступитися найвищій соціальній цінності – життю людини як фізичної істоти. Принагідно варто згадати, що статті чинної конституції – це не метафори, а юридичні норми, розраховані на пряму дію» [7, с. 119].

Спираючись на останню тезу зауважимо, що крім доктринальних підходів до вивчення людської гідності в рамках національної правової системи в Україні, окрема

роль відноситься практичній стороні досліджуваної проблеми. Прикро, але ми не можемо констатувати розвитку доктрини в унісон із судовою практикою стосовно людської гідності, про що буде докладно представлено у наступній публікації.

Висновки. На підставі проведеного дослідження, можемо зробити наступні висновки.

1. Дослідники конституційного права, із достатньою увагою, активно звертаються до проблеми людської гідності. Складністю зазначеної категорії для права є її багатоаспектний характер, тому різні підходи до визначення людської гідності – дають підстави аналізувати її ціннісний зміст на конституційному рівні.

2. В українській доктрині багатоаспектність людської гідності може пояснюватись тим, що гідність людини вивчають одночасно як конституційну цінність, принцип та право. Якщо дефініція гідності може вирізнятися авторськими підходами, то спільною характеристикою для більшості результатів наукових розвідок людської гідності є найвищий ступінь цінності для західних демократій. Тому, гідність людини відбулась як конституційна цінність передовсім на сторінках української доктрини.

3. Говорячи про конституційний дизайн статті 3 Конституції України, яка є ключовою для національної правової системи з точки зору конституційної цінності, то увага до нормативного закріплення людської гідності – це окрема практична дилема для конституційного права. Так, немає підстав робити голослівні пропозиції, говорячи про новий дизайн статті 3 (яка розміщена в особливо захищеному для змін Розділі I Конституції), як про варіант рішення українських проблем в галузі прав людини. Насправді, в умовах судового захисту прав людини – людська гідність має усі шанси бути не декларацією, а реальною конституційною цінністю та принципом.

Список використаних джерел:

1. Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 76. С. 101-105.
2. Гришук О.В. Філософія конституційних цінностей: монографія. К.: «Компанія ВАІТЕ», 2019. 416 с.
3. Савчин М.В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму: монографія. Ужгород: РІК-У, 2018. 440 с.
4. Головатий С. Про людські права. Лекції. К.: Дух і Літера, 2016. 760 с.
5. Шевчук С.В. Людська гідність у системі конституційних цінностей. *Право України*. 2018. №9. С. 29-40.
6. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. (2-ге вид., переробл. і допов.). Х.: Право, 2011. 1128 с.
7. Речицький В.В. Конституційне АБВ. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини», 2016. 408 с.

References:

1. Matat A.V. Liudska hidnist yak pravova tsinnist u nimetskii doktryni: rakurs problematyky. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 76. S. 101-105.
2. Hryshchuk O.V. Filosofiia konstytutsiinykh tsinnostei: monohrafiia. K.: “Kompaniia VAITE”, 2019. 416 s.
3. Savchyn M.V. Suchasni tendentsii konstytutsionalizmu u konteksti hlobalizatsii ta pravovoho pliuralizmu: monohrafiia. Uzhhorod: RIK-U, 2018. 440 s.
4. Holovatii S. Pro liudski prava. Lektsii. K.: Dukh i Litera, 2016. 760 s.
5. Shevchuk S.V. Liudska hidnist u systemi konstytutsiinykh tsinnostei. *Pravo Ukrainy*. 2018. №9. S. 29-40.
6. Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar / redkol.: V.Ya. Tatsii, O.V. Petryshyn, Yu.H. Barabash ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. (2-he vyd., pererobl. i dopov.). Kh.: Pravo, 2011. 1128 s.
7. Rechytskyi V.V. Konstytutsiine ABV. Kharkiv: TOV ‘Vydavnytstvo ‘Prava liudyny‘, 2016. 408 s.